

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Соляхова Лилия Рашитовна

старший преподаватель, самостоятельный соискатель, Академия Вооруженных Сил

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14382149>

Аннотация. В тезисе раскрываются базовые понятия «текст», «диалог», «дискурс». Предметом исследования является развитие такого педагогического феномена, как диалог и дискурс. Рассматриваются особенности осуществления диалога и его сложность в иноязычной подготовке курсантов высшего военного образовательного учреждения. Кроме того, в тезисе раскрывается значение дискурса как модели разумной речи в процессе иноязычной подготовки.

Ключевые слова: текст, коммуникативная направленность текста, диалог, диалог в иноязычной подготовке курсантов, дискурс, модель иноязычной подготовки в военном вузе.

Annotatsiya. Tezisda «matn», «dialog», «nutq» asosiy tushunchalari ochib berilgan. Tadqiqot mavzusi dialog va nutq kabi pedagogik hodisaning rivojlanishi. Dialogni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari va uning oliy harbiy ta'lim muassasasi kursantlarini chet tilida o'qitishdagi murakkabligi ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, tezisda nutqning xorijiy tillarni tayyorlash jarayonida oqilona nutq modeli sifatida ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: matn, matnning kommunikativ yo'nalishi, dialog, kursantlarni chet tilida o'qitishda dialog, nutq, harbiy universitetda chet tilida o'qitish modeli.

Abstract. The thesis reveals the basic concepts of "text", "dialogue", and "discourse". The subject of the study is the development of such pedagogical phenomena as dialogue and discourse. The features of the dialogue and its complexity in the foreign language training of cadets of the higher military educational institution are considered. In addition, the thesis reveals the importance of discourse as a model of intelligent speech in the process of foreign language training.

Keywords: text, the communicative orientation of the text, dialogue, dialogue in the cadets' foreign language training, discourse, model of foreign language training in a military university.

Результатом языковой деятельности индивидов, формой организации речи и объектом диалога выступает текст. По утверждению Д.У. Ашуровой, именно в тексте проявляется взаимосвязь языка и культуры [1, с.128]. В.А. Маслова придерживается того же мнения говоря, что «текст напрямую связан с культурой, ибо он пронизан множеством культурных кодов, именно текст хранит информацию об истории, этнографии, национальной психологии, национальном поведении, т.е. обо всем, что составляет содержание культуры» [2, с.87]

Коммуникативная направленность и структурно-смысловое единство текста раскрывают такие его свойства, как связность элементов текста как системы, имеющей определенную структуру. В психологическом плане акцент смещается не столько на структуру текста (лингвистический аспект), сколько на проявление его смысла в коммуникации и влияние текста на организацию речевой деятельности. Таким образом,

понимание текста как объекта диалога позволяет рассматривать данный феномен в качестве результата языковой деятельности и формы организации речи, что близко к психолого-педагогическому пониманию текста как фактора становления личностных качеств индивида, его устремления на «другого», а также его включения во взаимодействие с «другим», в культурные процессы на базе культурных кодов (языковая деятельность и форма организации речи).

Осуществление диалога в иноязычной подготовке курсантов высшего военного образовательного учреждения предполагает:

фиксацию объекта диалога, то есть определение его целей и задач;

понимание его смысла и социокультурного предназначения, соотносимого с условиями осуществления диалога, целевой аудиторией (субъектами диалога, их интересами и нормативно-ценностными ориентациями, профессиональными установками на деловое сотрудничество или решение проблемы (основного вопроса диалога);

выбор культурного кода (речевых и вспомогательных средств, таких как СМИ, реклама, Интернет, переписка и т.д.) реализации поставленных целей;

эмоционально-оценочное отношение участников диалога к проблеме и методам ее разрешения, наличие специфики мировосприятия, этнокультурных стереотипов партнеров по диалогу.

Сложность диалогической организации иноязычной подготовки курсантов заключается в том, что понимание «чужого» возможно «лишь опираясь на «свое» [3, с.289-290]. Раскрывая природу понимания в ракурсе его связи с текстом и диалогом, М.М.Бахтин справедливо подчеркивает, что «понимание всегда диалогично», как встреча смыслов, значений, контекстов, культур и т.д. [Там же]. Это положение указывает на возможность опоры на ценности собственной национальной культуры в иноязычной подготовке.

Указание на особенности диалога, значимые для настоящего исследования, находим у немецкого философа Ф. Шлейермахера. В рассмотрении диалога как формы коммуникации, преследующей цель установления взаимопонимания, ученый отмечал, что диалог – это свидетельство участия во взаимодействии между людьми всех компонентов их духовной жизни – мысли, языка, понимания и т.д. «Непосредственное присутствие говорящего, живое высказывание, которое свидетельствует об участии в диалоге всей его духовной жизни», – по мнению Ф. Шлейермахера, является тем основанием взаимосвязи между людьми, без которой невозможно достижение понимания [4]. Данное положение указывает на потенциал диалога для личностного развития курсантов в процессе коммуникации как проявления духовной жизни личности.

В качестве ведущей формы свободной коммуникации, как логически верного, диалогического обсуждения ситуации рассматривается дискурс (Ю. Хабермас) [5].

Понятия текста и дискурса не являются эквивалентными. Текст является лишь лингвистической частью дискурса и возникает в процессе общения [6], в то время как дискурс – сложное коммуникативное явление, которое представляет собой лингвистическую часть (связный текст) в совокупности с экстралингвистическими факторами, такими как коммуникативные намерения, ситуации общения и социокультурный контекст (культурная информация, источником которой могут быть специфические для определенной культуры явления: реалии, выдающиеся личности, исторические события, обычаи, традиции, поверья) [6, 7,8].

Коммуникативная сущность текста и дискурса рассматривается в научных трудах ряда зарубежных учёных, таких как П. Вердонк, Н. Энkvист, Т. А. Ван Дейк, П. Хартман; отечественных учёных Д.У. Ашурова, Н.З. Нормуродова, Р.Р. Синжапова, М. Юлдошев, С. Мухаммедова, М. Сапарниязова; российских учёных В.А. Маслова, О.И. Москальская, Г.В. Колшанский.

Как модель разумной речи, дискурс способствует достижению согласия и преодолению отчуждения благодаря пониманию смысла общения. Установление взаимопонимания с помощью используемых субъектами дискурса наиболее общих понятий, конституирующих ситуацию диалога, является средством для достижения идеальной языковой ситуации. То есть создает условия для того, чтобы любой человек смог быть участником дискурса, в частности, в условиях профессионально ориентированной иноязычной коммуникации (Рис.1.).

Рис. 1. Взаимодействие предметного, личностного, военно-профессионального планов иноязычной подготовки в среде иноязычной развивающей коммуникации

Как видно из рисунка, важной задачей преподавателя иностранного языка в военном образовательном учреждении является создание на занятиях среды иноязычной развивающей коммуникации, объединяющей предметный, личностный и военно-профессиональный планы во взаимодействии вокруг иноязычного диалога.

Глобализация информационных контактов, интеграция мировой культуры стали фактором социально-культурного прогресса человечества благодаря доступности средств массовой коммуникации самым широким слоям населения. Подобная тенденция

способствует формированию в самосознании человека образа собственной личности, равной в возможностях со всеми прочими, а также создает условия для профессиональной самоидентификации. Это ощущение культурной и профессиональной сопричастности, равенства в психологическом восприятии своего «я» с другими, с одной стороны, усиливает индивидуализацию личности, а с другой – интегрирует ее в социум.

В то же время, как свидетельствуют А.Т. Нурманов и С.Т. Каландарова, в процессе иноязычной подготовки среди трудностей, которые испытывают обучаемые, большую долю имеют так называемые трудности культурного характера [9, с.8]. Следовательно, важной задачей преподавателя иностранного языка в военном образовательном учреждении является формирование у курсантов межкультурной компетентности, в процессе которого осуществляется снятие этих трудностей.

В настоящее время важен не столько объем полученных иноязычных знаний, сколько способность находить и использовать нужную информацию, навыки критического мышления, способность к самообразованию и саморазвитию, способность жить и успешно работать среди других людей. Это положение указывает на тенденцию перехода от технократической (функциональной) парадигмы иноязычной подготовки в военном вузе с приматом готовых знаний и репродуктивного мышления к личностно ориентированной парадигме, при которой целевые ориентиры данной подготовки в качестве важнейшей составляющей определяют профессиональное и личностное развитие обучающегося как субъекта социогенеза, человека культуры и нравственности, компетентного и деятельного специалиста (Н.А.Алексеев, Б.Блум, Е.В.Бондаревская, В.А.Извозчиков, В.И.Данильчук, А.П.Тряпицына, В.А.Сластенин, В.В.Сериков и др.). Для достижения подобных целевых ориентиров осуществляется разработка моделей иноязычной подготовки, создающих такую среду иноязычной коммуникации, в которой формируются личностные и профессиональные (смысловые, ценностные, мировоззренческие) функции и свойства обучающегося.

Подобная модель иноязычной подготовки в военном вузе превращает изучаемый иностранный язык не только в инструмент общения и профессиональной коммуникации, извлечения полезной иноязычной информации, открытия иного культурного и профессионального мира. Он становится средством осознания сложности и многообразия родного языка и культуры, профессиональных ценностей и национального достоинства, средством гражданского становления, средством развития личности и ее познавательных способностей, социальных качеств, профессиональных и культурных интересов и потребностей, что в целом ведет к самоопределению в культуре и профессии.

Кроме того, доказано, что активное использование языка, расширяющее словарь и свидетельствующее об уровне сформированности понятий, является основным системообразующим фактором развития интеллекта, что в полной мере относится к использованию иностранного языка (Г.А. Борулава, Г.М. Гуревич, В.Н. Дружинин и др.).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ашурова Д.У. Художественный текст: когнитивный и культурологический аспекты // Ўзбекистонда хорижий тиллар/ Илмий методик электрон журнал. — Тошкент, 2020. — №2 (31). — С. 126–138. URL: <https://journal.fledu.uz/document/doi.org/10.36078/1588925628>
2. Маслова В. А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2007. — 208 с.

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
4. Schleiermacher F. Uber den Begriff der Hermeneutik (1829) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110330274-067/html>
5. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. I-II, Fr/M., 1981.
6. Ашурова Д.У. Теория текста с позиций когнитивно-дискурсивной парадигмы // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice — 2019. — Т.5, №3 — С. 505–511.
URL: <http://www.bulletennauki.com/document/doi.org/10.33619/2414-2948/40/67>
7. Нормуродова Н. З. Художественный дискурс и языковая личность в свете актуальных лингвистических направлений: парадигмы знания, основные принципы и тенденции развития // Вестник ВГУ. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – Вып. № 2. — Воронеж, 2015. — С. 126–138.
8. Синжапова Р.Р. Когнитивный принцип концептуальной интеграции в системе языка и дискурса: Автореф. дис. д-ра философии (PhD) по филол. наукам. — Ташкент, 2022. — 53 с.
9. А.Т.Нурманов, С.Т.Каландарова. Uzluksiz ta’lim tizimida chet tilida kasbiy ishbilarmonlik muloqoti samaradorligini ta’minlashning o’ziga xos jihatlari// Xalq ta’limi. O‘zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali. – 2022. 2- son. B. 6-9.